

МЕНДЕЛЕВСКИЕ КВАДРАТИЧНЫЕ СТОХАСТИЧЕСКИЙ
ОПЕРАТОРЫ

Х. Ж. Мейлиев ¹

Н. Пошшокулова ²

“ТИКХММИ” МТУКИАИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7196896>

Abstract

В настоящей работе мы рассматриваем квадратичные стохастический операторы двуполой популяции на одно мерным симплексе.

Key words: Определения, эволюционные уравнения, Теорема

В настоящей работе мы рассматриваем квадратичные стохастический операторы двуполой популяции на одно мерным симплексе.

Определения. Пусть $F = \{F_1, F_2, F_3 \dots, F_n\}$ – множество женских типов, $M = \{M_1, M_2, M_3 \dots, M_v\}$ – множество мужских. Число $n+v$ называется размерностью популяции. Состоянием популяции называется пара распределений вероятностей $x = \{x_1, x_2, x_3 \dots, x_n\}$, $y = \{y_1, y_2, y_3 \dots, y_v\}$ – на множествах соответственно F и M.

$$x_i \geq 0 \quad \sum_{i=1}^n x_i = 1, \quad y_i \geq 0 \quad \sum_{i=1}^v y_i = 1, \quad (1)$$

Пространством состояний данной популяции является $S^{n-1} \times S^{v-1}$ декартово произведение $(n-1)$ мерного симплекса S^{n-1} на $(v-1)$ мерный симплекс S^{v-1} .

Отображение $W: S^{n-1} \times S^{v-1} \rightarrow S^{n-1} \times S^{v-1}$ определяемое равенством

$$(x', y') = W(x, y), \quad (x, y) \in S^{n-1} \times S^{v-1} \quad (2)$$

называются эволюционным операторам. В координатах оно превращается в систему равенств

$$\begin{aligned} x'_i &= f_i(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, y_1, y_2, y_3, \dots, y_v), \quad 1 \leq i \leq n, \\ y'_k &= g_k(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, y_1, y_2, y_3, \dots, y_v), \quad 1 \leq k \leq v, \end{aligned} \quad (3)$$

которые также называется эволюционными. Отображение (3) при любом начальном состоянии (x^0, y^0) однозначно определяет траекторию

$$\{(x^{(t)}, y^{(t)})\}_{t=0}^{\infty}: (x^{(t+1)}, y^{(t+1)}) = \quad (4)$$

$$W((x^{(t)}, y^{(t)})) = W^{(t+1)}((x^{(0)}, y^{(0)})), \quad t = 1, 2, \dots$$

Множество предельных точек траектории, начинающейся в точке (x^0, y^0) , называется ее предельным множеством и обозначается через $\omega(x^0, y^0)$.

Выведем эволюционные уравнения двуполой популяции [1,2,5]. Исходными данными для этого являются коэффициенты наследственности $P_{ik,j}^{(f)}, P_{ik,j}^{(m)}$.

Величина $P_{ik,j}^{(f)}$ определяется как вероятность рождения потомка женского типа $F_j, 1 \leq j \leq n$, у матери типа $F_j, 1 \leq j \leq n$, и отца типа $M_k, 1 \leq k \leq v$

Аналогично определяется $P_{ik,j}^{(m)}, 1 \leq i \leq n, 1 \leq k \leq v$. Очевидно,

$$P_{ik,j}^{(f)} \geq 0, \quad \sum_{j=1}^n P_{ik,j}^{(f)} = 1, \quad P_{ik,j}^{(m)} \geq 0, \quad \sum_{j=1}^n P_{ik,j}^{(m)} = 1 \quad (5)$$

коэффициенты наследственности суммарно учитывает, например, такие факторы, как рекомбинационный процесс, отбор гамет, мутации, дифференциальная рождаемость.

Пусть (x, y) -состояние в поколении G . (x', y') - возникающее в следующем поколении G' в момент его зарождения вероятности типов находятся по формуле полной вероятности:

$$W: \begin{cases} x'_j = \sum_{i,k=1}^{n,v} P_{ik,j}^{(f)} x_i y_k, & 1 \leq j \leq n, \\ y'_l = \sum_{i,k=1}^{n,v} P_{ik,l}^{(m)} x_i y_k, & 1 \leq l \leq v, \end{cases} \quad (6)$$

Квадратичный стохастический оператор называется менделевским, если правила наследования, определенные этим оператором, удовлетворяют законам Менделя [2], т.е. Менделевность оператора эквивалентна тому, что, начиная со второго шага последовательность стабилизируется.

Пусть $n=v=2$. В модели наследственной передачи, предложенной Элстоном и Стьюартом в 1971 году [2], передача признака от родителей к потомству описывается тремя показателями вероятности этой передачи:

$P_{AA,A}^{(f)}$ -от женского типа родителя с генотипом AA ребёнку передаётся аллель A , $P_{aA,A}^{(f)}$ -от женского типа родителя с генотипом aA ребёнку передаётся аллель A , $P_{Aa,A}^{(f)}$ -от женского типа родителя с генотипом Aa ребёнку

передаётся аллель $A, P_{AA,A}^{(f)}$ -от женского типа родителя с генотипом AA ребёнку передаётся аллель A и тогда $P_{..,a}^{(f)} = 1 - P_{..,A}^{(f)}$.

Пусть x_1y_1, x_1y_2, x_2y_1 и x_2y_2 частоты генотипов AA, Aa, aA и aa соответственно. Тогда квадратичный стохастический оператор определяет, как изменяются частоты генотипов от поколения к поколению по формуле (6):

Обозначим для кратности генотипы AA, Aa, aA и aa через 11, 12, 21, и 22 соответственно.

$$W: \begin{cases} x'_j = \sum_{i,k=1}^2 P_{ik,j}^{(f)} x_i y_k, 1 \leq j \leq n, \\ y'_l = \sum_{i,k=1}^2 P_{ik,l}^{(m)} x_i y_k, 1 \leq l \leq v, \end{cases} \quad (7)$$

В соответствии с гипотезой о менделеевском типе наследования вероятности определены следующим образом:

$$\begin{aligned} P_{11,1}^{(f)} &= 1 & P_{12,1}^{(f)} &= 1 & P_{21,1}^{(f)} &= 0 & P_{22,1}^{(f)} &= 0 \\ P_{11,2}^{(f)} &= 0 & P_{12,2}^{(f)} &= 0 & P_{21,2}^{(f)} &= 1 & P_{22,2}^{(f)} &= 1 \\ P_{11,1}^{(m)} &= 1 & P_{12,1}^{(m)} &= 0 & P_{21,1}^{(m)} &= 1 & P_{22,1}^{(m)} &= 0 \\ P_{11,2}^{(m)} &= 0 & P_{12,2}^{(m)} &= 1 & P_{21,2}^{(m)} &= 0 & P_{22,2}^{(m)} &= 1 \end{aligned} \quad (8)$$

Подставляя величины (8) в (7), отсюда, т.к. $x_1 + x_2 = 1, y_1 + y_2 = 1$ окончательно имеем

$$W: \begin{cases} x'_1 = x_1 \\ x'_2 = x_2 \\ y'_1 = y_1, \\ y'_2 = y_2, \end{cases} \quad (9)$$

Т.е. частоты генотипов не изменяются от поколения к поколению, что составляет первое утверждение в законе Харди-Вайнберга [2].

Теорема 1. Закон Харди-Вайнберга не изменяются от поколения к поколению справедлив только при менделеевском типе наследования.

References:

1. 1.Бернштейн С.Н. Решение одной математической проблемы, связанной с теорией наследственности. Уч. Зап. Н.И. квфедр. Украины, отд.матем.,1924,вып.Іс 83-115.
2. 2.Генетика и наследственность. //Сб.статей. М.,1987.300 с.
3. 3.Ганиходжаев Н.Н.,Мейлиев Х.Ж. Об одной конструкции квадратичных операторов.//ДАН РУз, 1997.
4. 4.LyubichYa.I. Mathematical structures in population genetetics//Biomathematics -1992. 22//
5. 5.У.А.Розиков, У.У. Жамилов. Вольтерровские квадратичные стохастические операторы двуполой популяции.//Укр.мат.жур.,2001.м 63.№7//

